

Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

HerStory Pilot Implementation

Οδηγίες εκδρομής στον χάρτη HERSTORY για την Αθήνα (Ελλάδα)

WP2 D2.2

HerStory Consortium

i

cooperativus socius entus

Amendment History

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	11/09/2023	Marilena Stathopoulou	First version

HerStory - Combating gender stereotypes by highlighting women's contribution to the history of societies is a project funded under European Union Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Programme (Ref. 101087984). The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Πίνακας περιεχομένων

Εισαγωγή	1
2. Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη μιας φυσικής εκδρομής.....	3
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Πώς να δημιουργήσετε μια μοναδική περιήγηση.	3
1. Καθορισμός στόχων:.....	3
2. Ορίστε τη θεματική της εκδρομής:.....	3
3. Προτείνετε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για κάθε γυναίκα που παρουσιάζεται:.....	4
4.Ορίστε ένα συναρπαστικό περιεχόμενο περιήγησης εκδρομής:	14
5. Οργάνωση Εκδρομών	21
LEVEL 2: Guidelines to develop a physical excursion: How to implement an exciting tour. 23	
Προσθέστε διαδραστικά στοιχεία στην περιήγηση εκδρομής:	23
4. Προσβασιμότητα	24
5. Λήψη σχολίων και βελτιώσεων	25
6. Ντόπιοι μέσα από Συνεργασίες:.....	25
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Γενικές οδηγίες για ατομικές και αυτο-ξεναγήσεις.	27
1. Ενεργοποιήστε την προσαρμογή των εκδρομών:	27
2. Ανάπτυξη επιλογών για εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και αυτο-ξεναγήσεις:	27
Πρόσθετες συμβουλές.....	27

Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε για να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάπτυξη εκδρομών στα μνημεία γυναικών που έχουν συμβάλει σημαντικά στην τοπική ιστορία και για να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία είναι εκπαιδευτική, ελκυστική και σεβαστή, ένα σύνολο βέλτιστων προσεγγίσεων παρουσιάζεται παρακάτω.

Η πρώτη φάση της εκδρομής θα πραγματοποιηθεί σε πιλοτική φάση με 160 άτομα συνολικά (τουλάχιστον στην πιλοτική εκδρομή), δηλαδή **20 άτομα από κάθε χώρα**, και τουλάχιστον τα μισά από το σύνολο (**10**) **πρέπει να είναι νέα**. Μετά την εκδρομή, όλοι οι εταίροι θα συλλέξουν τα σχόλια, θα κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές και στη συνέχεια θα προετοιμάσουν μια άλλη εκδρομή, την τελική.

Η τελική εκδρομή θα περιλαμβάνει συνολικά 160 άτομα (τουλάχιστον στην εκδρομή), οπότε **20 άτομα από κάθε χώρα** και τουλάχιστον τα μισά από το σύνολο (**10**) **πρέπει να είναι νέα**. Στο τέλος, συνολικά 320 συμμετέχοντες (τουλάχιστον), τουλάχιστον τα μισά άτομα από το σύνολο (160) πρέπει να είναι νέα.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στις εκδρομές θα αποτελούνται από νέα άτομα και εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές/τριες και άτομα από την ακαδημαϊκή κοινότητα:

- νέα άτομα, αγόρια και κορίτσια
- νέα άτομα που δραστηριοποιούνται σε ομάδες της τοπικής κοινότητας, όπως τα Συμβούλια Νεολαίας των Δήμων
- φοιτητές/τριες από τον χώρο της Ιστορίας
- φοιτητές/τριες από τους τομείς των Σπουδών Φύλου
- άνδρες και γυναίκες εμπειρογνώμονες στον τομέα της νεολαίας
- οργανώσεις νεολαίας
- άνδρες και γυναίκες Ακαδημαϊκοί από τους τομείς της Ιστορίας και των Σπουδών Φύλου
- άνδρες και γυναίκες Δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί
- Άτομα από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άνδρες και γυναίκες εμπειρογνώμονες και ακτιβιστές/ακτιβίστριες

Κάθε εταίρος θα δημιουργήσει διαφορετικές και συγκεκριμένες δραστηριότητες για τις εκδρομές που διοργανώνονται στην πόλη του, στο πιλοτικό tour και στο τελικό. Ένα σύνολο γενικών κατευθυντήριων γραμμών παρουσιάζεται παρακάτω και κάθε εταίρος θα αναλύσει και θα διατυπώσει τα θέματα των κατευθυντήριων γραμμών με προσθήκες στις περιγραφές εκδρομών, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας.

Το κοινό-στόχος για τις οδηγίες ξενάγησης είναι:

- A. τουριστικά γραφεία και άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί.
- B. Μικρά γκρουπ (ανεξάρτητες εκδρομές)

Όσον αφορά το ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ και την εκδρομή στην Αθήνα, δεκατέσσερα μνημεία/ιστορικοί τόποι αφιερωμένοι στη γυναίκα περιλαμβάνονται στον χάρτη. Καθώς η Αθήνα είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα, αυτά τα σημεία δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κοντινή απόσταση. Προτείνεται λοιπόν η διοργάνωση είτε μίνι-ξεναγήσεων ανάλογα με την απόσταση των μνημείων αυτών μεταξύ τους με οργανωμένα εκδρομικά βαν ή με τα μέσα μεταφοράς. Για την πιλοτική εφαρμογή, μια μίνι περιήγηση που περιλαμβάνει πέντε μνημεία αφιερωμένα στις γυναίκες σε κοντινή απόσταση φαίνεται προτιμότερη.

Μετά τη συνάντηση στο σημείο εκκίνησης είναι απαραίτητη μια σύντομη περιγραφή της ξενάγησης και πριν επισκεφθείτε κάθε μνημείο θα πρέπει να εισαχθούν ερωτήσεις σχετικά με αυτό, συμπεριλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα διαδραστικό στοιχείο.

Ενώ η αρχική ξενάγηση έχει σχεδιαστεί για 20 άτομα, μπορεί να προσαρμοστεί σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των ξεχωριστών περιηγήσεων που θα υλοποιηθούν.

2. Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη μιας φυσικής εκδρομής

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Πώς να δημιουργήσετε μια μοναδική περιήγηση.

1. Καθορισμός στόχων:

- **Γενικός στόχος:**

Να αναδείξει τις γυναίκες που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ιστορία της Αθήνας και της Ελλάδας μέσα από μια εκπαιδευτική εμπειρία που αναπτύχθηκε μέσα στην πόλη.

- **Ειδικοί στόχοι :**

- Για να πραγματοποιήσετε μια περιήγηση στην πόλη, επισκεπτόμενοι/ες τοποθεσίες που προβάλλουν τη συμβολή αξιοσημείωτων γυναικών.
- Για να οργανώσετε είτε ξεχωριστές μίνι περιηγήσεις είτε μια ολοκληρωμένη περιήγηση, προσαρμοσμένη στον αριθμό των συμμετεχόντων, τα ενδιαφέροντα και τα προφίλ τους.
- Να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων και από τις δύο ομάδες που συμμετέχουν στην περιοδεία.
- Να προωθήσει το πολιτιστικό ενδιαφέρον για τη μάθηση για τις σημαίνουσες γυναίκες της Αθήνας.
- Να ενισχύσει την εκπροσώπηση και την ορατότητα των Ελληνίδων στις ιστορικές αφηγήσεις και τον δημόσιο λόγο, διασφαλίζοντας ότι οι ιστορίες τους αναγνωρίζονται και εκτιμώνται.
- Να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας μέσω καταγεγραμμένων παρατηρήσεων.

2. Ορίστε τη θεματική της εκδρομής:

Η θεματική της εκδρομής βασίζεται στο κοινό-στόχο και μπορεί να κυμαίνεται από την παρουσίαση σημαντικών γυναικών στην ιστορία και την εξέλιξη της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα, μέσα από διαφορετικές θέσεις και σε διαφορετικά πεδία δράσης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της επίσκεψης σε μνημεία ή ιστορικούς χώρους αφιερωμένους σε γυναίκες που τείνουν να αγνοούνται.

Κατά τη διαμόρφωση των ομάδων επισκεπτών/τριών, θα πρέπει να στοχεύουμε στην ποικιλομορφία των προφίλ, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών/τριών, των

ενδιαφερομένων ατόμων, των ενηλίκων και των διαγενεακών ομάδων, μεταξύ άλλων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν διαφορετικά άτομα κατά τη διάρκεια τέτοιων δραστηριοτήτων.

3. Προτείνετε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για κάθε γυναίκα που παρουσιάζεται:

LOCATION NUMBER	1
LOCATION	Εκδόσεις & Βιβλιοπωλείο "Πολύχρωμος Πλανήτης"
WOMAN	Μαρίνα Γαλανού
INFORMATION	<p>Η Μαρίνα Γαλανού υπήρξε Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, εκδότρια του εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου «Πολύχρωμος Πλανήτης» και ήταν σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για περισσότερα από 20 χρόνια.</p> <p>Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Διεμφυλικών Αλληλεγγύης (SATTE) και Γενική Γραμματέας από το 2003 έως τον Ιούλιο του 2014. Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ομοφυλοφιλικής Κοινότητας (Ε.Ο.Σ.) από το 2006 έως το 2008. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Γ.Σ.Κ.Υ.).</p> <p>Υπήρξε εμπειρογνώμων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και συμμετέχει με αυτή την ιδιότητα ως εκπαιδευτρια σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για άτομα αξιωματικά της Ελληνικής Αστυνομίας, αξιωματικά άτομα ασύλου, δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και ως μέλος της νομοθετικής προπαρασκευαστικής επιτροπής για τη νομοθεσία σχετικά με τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου.</p> <p>Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων, «Ταυτότητα φύλου και έκφραση. Ορισμοί, Στερεότυπα, Μύθοι και Διακρίσεις» και</p>

	<p>«Είμαι τρανς - γνωρίζω τα δικαιώματά μου», αρθρογράφος σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, και έχει εργαστεί εκτενώς σε όλους τους τομείς των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.</p> <p>Διορίστηκε από την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως πλήρες μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας τον Νοέμβριο του 2019.</p> <p>Η Μαρίνα άνοιξε δρόμους. Έχει συμβάλει καθοριστικά στην ορατότητα των διεμφυλικών, βοηθώντας πολλά τρανς αγόρια και κορίτσια να ξεπεράσουν τον φόβο και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κοινωνία. Έγραψε βιβλία, πήρε μέρος σε ομιλίες, υπήρξε μέλος θεσμικών φορέων, όπως το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, υπήρξε ειδικός του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, αλλά πάνω απ' όλα την έβρισκες στους δρόμους του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες. https://www.t-zineshop.gr/ Πολύχρωμος Πλανήτης</p>
--	--

LOCATION NUMBER	2
LOCATION	Προτομή Μαντούς Μαυρογένους-Πεδίο του Άρεως
WOMAN	Μαντώ Μαυρογένους
INFORMATION	<p>Η προτομή της Μαντώς Μαυρογένους κατασκευάστηκε το 1937 και βρίσκεται στο Πεδίο του Άρεως. Είναι μία από τις 21 προτομές που είναι αφιερωμένες στους Έλληνες ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης (1821). Η Μαντώ Μαυρογένους (1796- 1840) ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης (1821), που προσέφερε την περιουσία της για τον ελληνικό αγώνα. Γεννήθηκε στην Τεργέστη από αριστοκρατική οικογένεια, αλλά η καταγωγή της ήταν από τη Μύκονο, όπου ηγήθηκε της εξέγερσης των κατοίκων του νησιού κατά των Τούρκων. Με πλοία, τα δύο εξοπλισμένα με δικά της χρήματα, καταδίωξε τους πειρατές</p>

	<p>που λυμαίνονταν τις Κυκλάδες και στη συνέχεια πολέμησε στο Πήλιο, τη Φθιώτιδα και τη Λιβαδειά. Η οικονομική ενίσχυση του Αγώνα από τη Μαντώ Μαυρογένους και η γενικότερη δράση της, όπως οι επιστολές της προς τις φιλελληνίδες γυναίκες της Γαλλίας και της Αγγλίας, έκαναν το όνομά της θρυλικό στους ευρωπαϊκούς φιλελληνικούς κύκλους. Για τη συνολική προσφορά της στον Πόλεμο, τιμήθηκε από τον Ιωάννη Καποδίστρια με το βαθμό του Αντιστράτηγου. Αργότερα διώχθηκε και εξορίστηκε από τον πολιτικό Ιωάννη Κωλέττη και τελικά πέθανε πάμπτωχη στην Πάρο, καθώς είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στον αγώνα.</p>
--	--

LOCATION NUMBER	3
LOCATION	Προτομή Δόμνας Βισβίζη-Πεδίο του Άρεως
WOMAN	Δόμνα Βισβίζη
INFORMATION	<p>Η Δόμνα Βισβίζη, από την Αίνο της Θράκης, κατά την Επανάσταση ακολούθησε τον σύζυγό της Χατζή-Αντώνη Βισβίζη και τα πέντε παιδιά τους στις ναυτικές επιχειρήσεις εναντίον των Οθωμανών. Με το μπρίκι «Καλομοίρα» στήριξαν τον αγώνα του Εμμανουήλ Παππά στη Χαλκιδική, έλαβαν μέρος στις ναυμαχίες του Άθω, της Λέσβου και της Σάμου και το 1822 ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις στην Αγία Μαρίνα της Λαμίας, ανακόπτοντας την κάθοδο του Δράμαλη. Μετά τον θάνατο του συζύγου της ανέλαβε τη διοίκηση του πλοίου και συνέχισε τον αγώνα με δικά της έξοδα.</p> <p>Η Δόμνα Βισβίζη από το 1823 αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες της. Παραχώρησε το πλοίο της στη διοίκηση, που το μετέτρεψε σε πυρπολικό. Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αντιμετώπισε μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Η φήμη της ως «καταδρομέα του Αιγαίου» ξεπέρασε τα σύνορα και ενέπνευσε τη δημοτική ποίηση.</p>

LOCATION NUMBER	4
LOCATION	Προτομή Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας-Πεδίο του Άρεως
WOMAN	Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
INFORMATION	<p>Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα καταγόταν από σπετσιώτη εφοπλιστική οικογένεια. Γεννήθηκε το 1771, στην Κωνσταντινούπολη. Παντρεύτηκε δύο φορές, με τον Γιάννουζα και τον Μπούμπουλη και απέκτησε έξι παιδιά. Η επανάσταση τη βρήκε σε ώριμη ηλικία, πάμπλουτη και αποφασισμένη να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα. Μετά το θάνατο του Μπούμπουλη, το 1811, αύξησε την περιουσία του και ναυπήγησε το πλοίο «Αγαμέμνων» με δεκαοκτώ πυροβόλα. Αυτό, άλλα τρία μικρότερα πλοία και πολλά χρήματα, τα διέθεσε για την Επανάσταση. Στη Φιλική Εταιρεία μυήθηκε το 1819. Συμμετείχε ενεργά σε πολλές επιχειρήσεις, όπως στην πολιορκία του Ναυπλίου, και μπήκε από τους πρώτους στην Τριπολιτσά. Μετά την άλωση του Ναυπλίου εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο αλλά εκδιώχτηκε το 1824 γιατί πήρε το μέρος του Κολοκοτρώνη. Επέστρεψε στις Σπέτσες όπου τη βρήκε ο θάνατος από συγγενικό βόλι για ενδοοικογενειακή διαμάχη.</p>

LOCATION NUMBER	5
LOCATION	Προτομή Λέλας Καραγιάννη-Πλατεία Εξαρχείων
WOMAN	Λέλας Καραγιάννη
INFORMATION	<p>Η προτομή της Λέλας Καραγιάννη στην πλατεία Εξαρχείων κατασκευάστηκε το 1958, με χρηματοδότηση του Συλλόγου Ελληνίδων Επιστημόνων. Η Λέλα Καραγιάννη (1898- 1944) υπήρξε θρυλική αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης κατά των γερμανικών στρατευμάτων την περίοδο 1941- 1944.</p>

	<p>Πρωταγωνίστρια του "Μυστικού Πολέμου", αν και μητέρα επτά παιδιών, ήταν η πρώτη Ελληνίδα πολίτης που προσέφερε οργανωμένη αντίσταση κατά του γερμανικού εχθρού. Δημιούργησε την οργάνωση με την ονομασία "Μπουμπουλίνα", η οποία χρηματοδοτήθηκε από την ίδια. Φυλακίστηκε (μαζί με τα πέντε παιδιά της) και εκτελέστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα. Έγινε διάσημο σύμβολο της αντίστασης παγκοσμίως. Μετά το θάνατό της, της απονεμήθηκε το Βραβείο Αρετής και Αυτοθυσίας από την Ακαδημία Αθηνών και, το 2011, ο τιμητικός τίτλος του Δικαίου των Εθνών από το Yad Vashem, το Ίδρυμα Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων, ενώ το 2020 της απονεμήθηκε ο τιμητικός βαθμός του ταξίαρχου. Σήμερα, υπάρχει μαρμάρινη προτομή της στην πλατεία Εξαρχείων στην Αθήνα. Επίσης, το σπίτι της και η βάση του αντιστασιακού της κινήματος στην Πλατεία Αμερικής θεωρείται ιστορικό μνημείο που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.</p>
--	--

LOCATION NUMBER	6
LOCATION	Μουσείο Παξινού-Μινωτή
WOMAN	Κατίνα Παξινού-Μινωτή
INFORMATION	<p>Το Μουσείο Παξινού-Μινωτή είναι ένα μουσείο στην Αθήνα που είναι αφιερωμένο στην Ελληνίδα ηθοποιό του κινηματογράφου και του θεάτρου Κατίνα Παξινού (1900-1973). Η Κατίνα Παξινού γεννήθηκε στον Πειραιά και ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Εθνικού Θεάτρου. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα ηθοποιός που κατόρθωσε να διακριθεί στο Χόλιγουντ και μάλιστα με τους δικούς της όρους, να διαπρέψει στο θέατρο και τον κινηματογράφο στην Ευρώπη και να ξεχωρίσει ως τραγωδός παγκόσμιας εμβέλειας. Ήταν η πρώτη μη Αμερικανίδα ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία "Για ποιον χτυπάει η καμπάνα". Έπαιξε σε πολυάριθμες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Πέθανε από καρκίνο το 1973 και δικαίως θεωρείται η μεγαλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός του 20ού αιώνα. Ο σύζυγός της, ο σκηνοθέτης</p>

	<p>Αλέξης Μινωτής, δημιούργησε ένα μουσείο στη μνήμη της, το οποίο μετά το θάνατό του ονομάστηκε Μουσείο Παξινού- Μινωτή. Το Μουσείο και το Αρχείο στεγάζονται στο Μέγαρο Εϋνάρδου, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52, στο κέντρο της Αθήνας.</p>
--	---

LOCATION NUMBER	7
LOCATION	Μαρμάρινη Πλάκα-Αντιγόνη Κροντήρα Μεταξά
WOMAN	Αντιγόνη Κροντήρα Μεταξά
INFORMATION	<p>Αυτή η πλάκα τοποθετήθηκε προς τιμήν της εκπαιδευτικού Αντιγόνης Μεταξά - Κροντηρά ή "θείας Λένας" μετά την ονοματοδοσία αυτού του χώρου πρασίνου. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως "Κήπος της θείας Λένας" έγινε επειδή στην ίδια περιοχή υπάρχει νηπιαγωγείο και γειτνιάζει με το μαιευτήριο "Ελενα Βενιζέλου". Η Αντιγόνη Μεταξά-Κροντηρά (1905-1971) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα εκπαιδευτικός. Σπούδασε Παιδαγωγικές Επιστήμες στο Παρίσι και υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Το 1933 ίδρυσε το πρώτο παιδικό θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα. Ήταν συγγραφέας 54 παιδικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων η εξάτομη παιδική εγκυκλοπαίδεια και η Εγκυκλοπαίδεια της Ελληνικής Μυθολογίας για παιδιά. Παρήγαγε δίσκους βινυλίου με παραμύθια και τραγούδια και την πρώτη παιδική τηλεοπτική εκπομπή. Στόχος της ήταν να εκπαιδεύσει τα παιδιά διασκεδάζοντας τα. Για όλο της το έργο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών.</p>

LOCATION NUMBER	8
LOCATION	Θέατρο Τζένη Καρέζη
WOMAN	Τζένη Καρέζη
INFORMATION	<p>Το θέατρο της Τζένης Καρέζη χτίστηκε το 1978 από την Τζένη Καρέζη και τον σύζυγό της (επίσης ηθοποιό) Κώστα</p>

	<p>Καζάκο, προκειμένου να φιλοξενήσει τον θίασο τους. Η Τζένη Καρέζη (1932- 1992) υπήρξε σημαντική Ελληνίδα ηθοποιός, με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Προερχόταν από μια συντηρητική οικογένεια, που δεν της επέτρεψε αυτή την επαγγελματική καριέρα. Πήγε κόντρα στις επιθυμίες της οικογένειάς της και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Κατάφερε να πρωταγωνιστήσει σε σημαντικά έργα στον κινηματογράφο και το θέατρο. Κατά τη διάρκεια της ελληνικής χούντας το 1967 -1974 εξορίστηκε επειδή έπαιξε σε ένα θεατρικό έργο με αντιστασιακά μηνύματα. Υπήρξε ένα από τα πιο εμπορικά και ακριβοπληρωμένα ονόματα στην Ελλάδα. Πέθανε το 1992, λόγω καρκίνου. Το 1992 δημιουργήθηκε το ίδρυμα "Τζένη Καρέζη" που προσφέρει δωρεάν ανακουφιστική φροντίδα σε καρκινοπαθείς.</p>
--	--

LOCATION NUMBER	9
LOCATION	Εθνική Πινακοθήκη-Όπυ Ζούνη
WOMAN	Όπυ Ζούνη
INFORMATION	<p>Η Ελληνική Εθνική Πινακοθήκη χτίστηκε το 1900 στην Αθήνα. Φιλοξενεί περισσότερους από 15000 πίνακες ζωγραφικής. Οι πίνακες της Όπυ Ζούνη είναι μερικοί από τους λίγους που ανήκουν σε Ελληνίδες καλλιτέχνιδες. Η Όπυ Ζούνη (1941-2008) ήταν μια σημαντική Ελληνίδα ζωγράφος και εικαστικός που γεννήθηκε στο Κάιρο, με καταγωγή από την Κρήτη και τη Σαντορίνη. Σπούδασε στην Ελλάδα, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Λόγω του φύλου της, δεν μπόρεσε να παρουσιάσει το έργο της στην Ελλάδα. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 70 ατομικές εκθέσεις στην Ευρώπη και 450 συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις. Υπήρξε εκπρόσωπος της γεωμετρικής τέχνης στην Ελλάδα. Οι δημιουργίες της ήταν επηρεασμένες από την αραβική κουλτούρα αλλά ενσωμάτωναν και ελληνικά στοιχεία. Δυστυχώς στη χώρα μας το έργο της δεν αναγνωρίστηκε στην εποχή της επειδή ήταν γυναίκα. Σήμερα, πολλά από τα</p>

	έργα της βρίσκονται στην Ελληνική Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.
--	---

LOCATION NUMBER	10
LOCATION	Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο "Ρόζα Ιμβριώτη"
WOMAN	Ρόζα Ιμβριώτη
INFORMATION	Αυτό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πήρε το όνομά του από τη Ρόζα Ιμβριώτη. Η Ρόζα Ιμβριώτη (1898-1977) ήταν Ελληνίδα εκπαιδευτικός, πρωτοπόρος της ειδικής αγωγής, με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση. Εργάστηκε ως φιλόλογος σε γυμνάσια και το 1934 έγινε η πρώτη γυναίκα διευθύντρια γυμνασίου. Ίδρυσε το πρώτο Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Αθήνα (1937), την πρώτη επίσημη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη συστηματική εκπαίδευση παιδιών με νοητικές δυσκολίες. Σήμερα, το σχολείο αυτό εξακολουθεί να φέρει το όνομά της ως φόρο τιμής στην προσφορά και το έργο της στον τομέα της ειδικής αγωγής και βρίσκεται στην Καισαριανή της Αθήνας. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών. Εξορίστηκε και υπέστη βασανιστήρια λόγω της πολιτικής της δραστηριότητας.

LOCATION NUMBER	11
LOCATION	1ο Νεκροταφείο Αθηνών -Προτομή Καλλιρόης Παρρέν
WOMAN	Καλλιρόης Παρρέν
INFORMATION	Στις 6 Ιουνίου 1992, περισσότερα από πενήντα χρόνια μετά το θάνατό της, η Καλλιρρόη Παρρέν τιμήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με τα αποκαλυπτήρια της προτομής της στο Πρώτο Νεκροταφείο της Αθήνας. Η Καλλιρόη Παρρέν (1861-1940) θεωρείται μια από τις πρώτες Ελληνίδες φεμινίστριες. Διεκδικεί επίσης τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας δημοσιογράφου, εκδότριας και

	<p>διευθύντριας της εφημερίδας "Εφημερίς των Κυριών". Γραφόταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν κυρίως σε γυναίκες της Αθήνας και του Πειραιά. Η εφημερίδα αυτή συνέχισε να εκδίδεται για σχεδόν τριάντα χρόνια μέχρι το 1918, όταν η Καλλιρρόη εξορίστηκε στην Ύδρα για τις πολιτικές της πεποιθήσεις, με στόχο να εισαγάγει στην Ελλάδα τους φεμινιστικούς προβληματισμούς που ήδη απασχολούσαν τις γυναίκες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και να αφυπνίσει τη συνείδηση των γυναικών της εποχής. Είχε πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε πολλά διεθνή συνέδρια και εξορίστηκε για τις πολιτικές της απόψεις. Με δική της δράση, η ελληνική κυβέρνηση επέτρεψε στις γυναίκες να μπορούν να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο.</p>
LOCATION NUMBER	12
LOCATION	1ο Νεκροταφείο Αθηνών -Τάφος Σοφίας Βέμπο
WOMAN	Σοφία Βέμπο
INFORMATION	<p>Η Έφη Μπέμπου, γνωστή επαγγελματικά ως Σοφία Βέμπο, ήταν κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός που δραστηριοποιήθηκε από την περίοδο του μεσοπολέμου έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και τη δεκαετία του 1950. Έγινε περισσότερο γνωστή για την ερμηνεία πατριωτικών τραγουδιών κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν ονομάστηκε «τραγουδίστρια της νίκης».</p> <p>Το 1949 απέκτησε δική της θεατρική στέγη στο Μεταξουργείο. Σε μια εποχή που θέατρα έκλειναν και μετατρέπονταν σε κινηματογράφους, η Βέμπο επανέφερε την επιθεώρηση, ανεβάζοντας έργα που διατήρησαν ζωντανή την παράδοση της λαϊκής σάτιρας και καθιέρωσαν τους μεγάλους κωμικούς μας. Ταυτόχρονα, έβαλε τα θεμέλια μιας καινούριας εποχής για το ελληνικό τραγούδι, λανσάροντας το «αρχοντορεμπέτικο».</p>

LOCATION NUMBER	13
------------------------	----

LOCATION	Προτομή Μελίνας Μερκούρη-Πλάκα Αθήνα
WOMAN	Μελίνα Μερκούρη
INFORMATION	<p>Η προτομή της Μελίνας Μερκούρη χτίστηκε το 1999 και βρίσκεται στην Πλάκα της Αθήνας. Η Μελίνα Μερκούρη (1895- 1967) απεικονίζεται σε μέση ηλικία. Υπήρξε χαρισματική προσωπικότητα και μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες του 20ου αιώνα. Χαρακτηρίστηκε ως "η τελευταία Ελληνίδα θεά" και ως μια φλογερή γυναίκα. Διακρίθηκε ως ηθοποιός, παίζοντας σε θεατρικά έργα και ταινίες που απέσπασαν διεθνή βραβεία. Άφησε επίσης το στίγμα της ως πολιτικός με τον αγώνα της κατά της</p> <p>δικτατορία, αλλά και με τις παρεμβάσεις της σε διεθνές επίπεδο ως υπουργός Πολιτισμού. Ξεκίνησε τον αγώνα για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα πίσω στην Ελλάδα, έναν αγώνα που συνεχίζεται ακόμα. Σήμερα, υπάρχει και ένα πολιτιστικό ίδρυμα στο μνημείο της που βρίσκεται στην Πολυγνώτου 11, στο κέντρο της Αθήνας.</p>

LOCATION NUMBER	14
LOCATION	Προαύλιο Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών/Ίδρυμα Ωνάση-Άγαλμα Σαπφούς
WOMAN	Άγαλμα Σαπφούς
INFORMATION	<p>Το άγαλμα της Σαπφούς στην Αθήνα φιλοτεχνήθηκε από τον Antoine Bourdelle και βρίσκεται στο Ίδρυμα Ωνάση. Η Σαπφώ (~ 630 - 570 π.Χ.), ήταν Ελληνίδα λυρική ποιήτρια από τη Λέσβο, ιδιαίτερα γνωστή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.</p> <p>Η Σαπφώ έγραψε ερωτικά ποιήματα, ύμνους στους θεούς και επιθαλάμια (γαμήλια τραγούδια). Η ποίησή της χαρακτηρίζεται από αυθορμητισμό και έντονα συναισθήματα. Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή της. Είναι πιθανό ότι γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου. Ήταν</p>

σύγχρονη του Αλκαίου και του Πιττακού. Γεννήθηκε από αριστοκρατική οικογένεια στο νησί της Λέσβου κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πολιτιστικής άνθησης στην περιοχή. Όταν η αριστοκρατία του νησιού εξορίστηκε από τη Μυτιλήνη λόγω πολιτικών αναταραχών, η Σαπφώ κατέφυγε στη Σικελία. Αργότερα, μετά την πτώση της τυραννίας, επέστρεψε στη Λέσβο και συγκέντρωσε γύρω της νεαρές γυναίκες από την αριστοκρατία του νησιού και τις πόλεις της Μικράς Ασίας για να τις διδάξει τις τέχνες της μουσικής και της ποίησης, στην υπηρεσία της Αφροδίτης και των Μουσών. Ο φιλόσοφος Μάξιμος της Τύρου (2ο μισό του 2ου αιώνα μ.Χ.) την περιγράφει ως μικρόσωμη και μελαχρινή. Θεωρούνταν ομοφυλόφιλη, και αυτός ο προσδιορισμός συνοδεύει την ποιήτρια μέχρι σήμερα. Στη σύγχρονη εποχή, ο λεσβιακός έρωτας έχει επίσης συνδεθεί με το όνομά της. Μετά το θάνατό της, κόπηκε νόμισμα στη Λέσβο με την εικόνα της, στήθηκαν αγάλματά της στις Συρακούσες και την Πέργαμο και χτίστηκε κενοτάφιο στις Συρακούσες στη μνήμη της. Είναι πιθανό πολλά από τα έργα της να χάθηκαν λόγω της μη αντιγραφής τους, ίσως λόγω της χαμηλής ζήτησής τους μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και μιας πιο αυστηρής αντίληψης της ηθικής.

4.Ορίστε ένα συναρπαστικό περιεχόμενο περιήγησης εκδρομής:

Συμπληρωματικό υλικό θα επιλεγεί για προβολή κατά τη διάρκεια των εκδρομών, όπως φωτογραφίες των τοποθεσιών, φωτογραφίες των γυναικών, αναγνώσιμα κείμενα κ.λπ.

1. Μαρίνα Γαλανού

2. Μαντώ Μαυρογένους

3. Δόμνα Βισβίζη

4. Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

5. Λέλα Καράγη

6. Η γυναίκα του Παξινού

7. Αντίγονος Μεταξά-Κροντηράς

8. Τζένη Καρέζη

9. Ότυ Ζούνη

10. Ρόζα Ιμβρώτη

11. Καλλιρόη Παρρέν

12. Μελίνα Μερκούρη

12. Σοφία Βέμπο

13. Σαπφώ

5. Οργάνωση Εκδρομών

Η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη με μεγάλες αποστάσεις από τη μια περιοχή στην άλλη. Τα μνημεία στο έργο HERSTORY είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρη την πόλη, επομένως απαιτείται μεταφορά στην περίπτωση της επίσκεψης σε όλα τα μνημεία. Οι ξεναγήσεις μπορούν να προσαρμοστούν με βάση διάφορες πτυχές, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, καλύπτοντας τις ανάγκες του κοινού-στόχου:

- Θεματική: Επιλογή μνημείων με θέμα: τέχνη, επιστήμη, ιστορία, όλες οι γυναίκες γενικά.
- Περίοδος: κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές στο κέντρο της πόλης, επομένως συνιστάται η πραγματοποίηση σύντομων περιηγήσεων είτε νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, εξαλείφοντας επίσης τις αποστάσεις με τα πόδια.
- Απόσταση σε χλμ: εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές ή κάλυψη της απόστασης μεταξύ περιοχών με μεταφορικό μέσο.

Για την πιλοτική εκδρομή του HERSTORY, οργανώθηκε μια δίωρη ξεναγήση με επίκεντρο την περιοχή της Κυψέλης προς το κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της ξεναγήσης το κοινό επισκέφθηκε μνημεία που αντιπροσωπεύουν σημαντικές γυναίκες από διάφορους τομείς. Η ξεναγήση ξεκίνησε από το βιβλιοπωλείο «Πολύχρωμος πλανήτης», μοιράζοντας την ιστορία της Μαρίνας Γαλανού, ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ. Η επόμενη στάση ήταν στο «Πεδίον του Άρεως», μοιράζοντας την ιστορία τριών ηρωίδων στον ελληνικό επαναστατικό πόλεμο και η τελευταία στάση ήταν στην προτομή της Λέλας Καραγιάννη.

LEVEL 2: Guidelines to develop a physical excursion: How to implement an exciting tour.

Προσθέστε διαδραστικά στοιχεία στην περιήγηση εκδρομής:

Μια εφαρμογή για κυνήγι θησαυρού στα κινητά, έχει αναπτυχθεί μέσω του έργου HerStory και θα δημιουργήσει μια διαδραστική εμπειρία στις τοποθεσίες ξενάγησης. Το κυνήγι θησαυρού αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που μπορούν να τεθούν σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της περιήγησης, όπως πριν επισκεφθείτε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Αυτό παρουσιάζει μια εξαιρετική ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στους/στις συμμετέχοντες/ουσες αυτά τα αξιοσημείωτα στοιχεία και να θέσουμε σχετικές ερωτήσεις, ενισχύοντας έτσι τη διαδραστικότητα και δημιουργώντας ισχυρότερες ψυχικές συνδέσεις μεταξύ των τοποθεσιών. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο χάρτη HERSTORY: <https://map.herstoryproject.eu/>

Εκτός από το κυνήγι θησαυρού, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά ερωτήσεων που αποσκοπούν στην προώθηση συζητήσεων κατά τη διάρκεια της περιοδείας και στην έμπνευση της περιέργειας σχετικά με τον αντίκτυπο των γυναικών στην ιστορία διαφόρων πόλεων μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσων.

Ερωτήσεις:

Πόλη, Χώρα: Αθήνα, Ελλάδα		
Αριθμός	Σημείο	Περιεχόμενο για πρόσθετες ερωτήσεις
1	Η προτομή της Μελίνας Μερκούρη	Αναφέρετε μια ακόμη πληροφορία που γνωρίζετε για τη Μελίνα Μερκούρη.
2	Θέατρο Τζένη Καρέζη	Μπορείτε να αναφέρετε μια ακόμη διάσημη ταινία που ήταν πρωταγωνίστρια;
3	Άγαλμα Σαπφούς-Ίδρυμα Γραμμάτων και Τεχνών	Γνωρίζετε κάποια άλλη γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα;
4	Προτομή Μαντώ Μαυρογένους Η Προτομή της Δόμνας Βισβίζη Η προτομή της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας	Έχετε ακούσει για αυτές τις γυναίκες ηρωίδες πριν; Από πού;

	-Πεδίον Άρεως	
7	Μουσείο Παξινού-Μινωτή	Γνωρίζετε άλλες ταινίες στις οποίες έχει παίξει;
8	Μαρμάρινη Πλάκα Αντιγόνης Κροντήρα-Μεταξά	Γνωρίζατε τη δουλειά της; Από πού;
9	Εθνική Πινακοθήκη-Όπι Ζούνη	Γνωρίζετε άλλες γυναίκες καλλιτέχνιδες εκείνη την περίοδο;
10	Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβρυώτη»	Γνωρίζατε τη δουλειά της; Από πού;
11	Προτομή Λέλας Καραγιάννη-Πλατεία Εξαρχείων	Γνωρίζετε άλλα μνημεία που συνδέονται με τη Λέλα Καραγιάννη;
12	Προτομή Καλλιρόης Παρρέν-1ο Νεκροταφείο Αθηνών	Γνωρίζετε κάποιο άλλο φεμινιστικό περιοδικό και κάποια φεμινιστική οργάνωση;
13	Μαρίνα Γαλανού	Γνωρίζετε κάποια άλλη οργάνωση για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και της κοινότητας LGBTQI;
14	Σοφία Βέμπο	Γνωρίζετε κάποιο τραγούδι από τον καλλιτέχνη;

4. Προσβασιμότητα

Όλα τα προτεινόμενα σημεία είναι προσβάσιμα. Ωστόσο, η προσβασιμότητα στην Αθήνα έχει καταστεί σημαντικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια λόγω της περιορισμένης εφαρμογής των μέτρων προσβασιμότητας και των συνεχών κατασκευών να γίνει μια πόλη περισσότερο συμπεριληπτική και προσβάσιμη για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άτομα με αναπηρίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στα σημεία, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ή των εμποδίων μπροστά από ράμπες.

Όσον αφορά την προσβασιμότητα των πληροφοριών, θα προσφερθούν διάφορα μέσα οπτικών και ηχητικών συστημάτων για την υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων στην εμπειρία της εκδρομής, όπως ηχητικοί οδηγοί, οθόνες iPad, μικρόφωνα και διάφορες επιλογές μετάφρασης.

5. Λήψη σχολίων και βελτιώσεων

Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης / ή των μίνι περιηγήσεων, οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να συμπληρώσουν το [ερωτηματολόγιο HerStory](#) για να παράσχουν πολύτιμα σχόλια (αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τις ιδιαιτερότητες του ξεναγού). Αυτό θα δώσει την ευκαιρία να μοιραστούν προτάσεις βελτίωσης, σχόλια, ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την εκδρομή. Τα σχόλια που συλλέγονται θα βοηθήσουν να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις για την ενίσχυση των μελλοντικών εμπειριών και θα παρέχουν δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τη δραστηριότητα.

Επιπλέον, θα σταλούν υπενθυμίσεις τις ημέρες μετά την ξενάγηση για να ενθαρρυνθούν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται κατά την εγγραφή. Επιπλέον, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του έργου.

6. Ντόπιοι μέσα από Συνεργασίες:

Η συνεργασία με τοπικούς φορείς, ιστορικούς, ινστιτούτα, εμπειρογνώμονες ή ηγέτιδες της κοινότητας που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο κάθε μνημείου, συνιστάται για ορισμένες τοποθεσίες, για να αυξηθεί η εμπλοκή τους καθ' όλη τη διάρκεια του tour.

Εδώ προτείνουμε συγκεκριμένους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία ή μπορούν να προσθέσουν αξία στις εκδρομές περιήγησης που σχετίζονται με την ενδυνάμωση των γυναικών.

Οργανισμός	Πληροφορία
Πολύχρωμος Πλανήτης	Εκδοτικός οίκος και βιβλιοπωλείο δημιουργία της Μαρίνας Γαλανού και του συνεργάτη της. Ο συνιδιοκτήτης μοιράστηκε πληροφορίες για τη Μαρίνα Γαλανού.
Transgender Support Association	Ο σύλλογος που υποστηρίζει τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων, που ιδρύθηκε επίσης από τη Μαρίνα Γαλανού.

<u>Lean In</u>	Είναι ένας οργανισμός που υποστηρίζει κορίτσια και γυναίκες να επιτύχουν τους στόχους τους μέσω της ενδυνάμωσης και της καθοδήγησης.
<u>Women Act</u>	Το Women Act είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών στην εκπλήρωση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών δυνατοτήτων τους μέσω της παραγωγής γνώσης, της παροχής κατάρτισης και της σύνδεσης με την κοινωνία των πολιτών.
<u>Πάντειο Πανεπιστήμιο</u>	Λειτουργίες της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Επικοινωνίας και του Πολιτισμού.

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Γενικές οδηγίες για ατομικές και αυτο-ξεναγήσεις.

1. Ενεργοποιήστε την προσαρμογή των εκδρομών:

Οι ξεναγήσεις μπορούν να προσαρμοστούν με βάση την περίοδο και τις προδιαγραφές του κοινού-στόχου.

Έμφαση θα μπορούσε να δοθεί σε διάφορα μνημεία ανάλογα με εθνικές εορτές, φεστιβάλ ή ακόμα και επιτεύγματα. Για παράδειγμα, μια θεματική περιοδεία θα μπορούσε να οργανωθεί στις 28 Οκτωβρίου, που είναι η Εθνική Εορτή για τον εορτασμό της ελληνικής αντίστασης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Θα μπορούσε να οργανωθεί μια μίνι ξενάγηση αφιερωμένη στις γυναίκες που συμμετείχαν στην αντίσταση.

2. Ανάπτυξη επιλογών για εκπαιδευτικά προγράμματα ή/και αυτο-ξεναγήσεις:

- Αναπτύξτε ένα φυλλάδιο, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών όλων των αντίστοιχων μνημείων / ιστορικών τόπων που σχετίζονται με τις γυναίκες που συνέβαλαν στην πόλη / χώρα. Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές πληροφορίες και εικόνες για κάθε γυναίκα. Εδώ είναι το πρότυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την Ελλάδα: <https://www.canva.com/design/DAGSPCUC74o/Vu3QbloUZQzAGliejHq5FA/edit>
- Χρησιμοποιήστε ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία / συνεισφορές κάθε γυναίκας μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας.
- Δημιουργήστε πιθανές μίνι περιηγήσεις, σημεία εκκίνησης και τερματισμού.
- Συμπεριλάβετε ξεναγούς που είναι καλά προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι σχετικά με το περιεχόμενο.

Πρόσθετες συμβουλές.

Έχοντας ένα QR Code τυπωμένο για να μεταβείτε στον τοπικό χάρτη της πόλης, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ακολουθήσουν την ξενάγηση ή να έχουν πρόσβαση στις οδηγίες για να κάνουν την περιήγηση με εκπαιδευτικό τρόπο.